

Evaluation des Pilotprojekts „Kompetenzzentrum internationale Pflegekräfte“

Kernaussage in 250 Zeichen:

Die Gewinnung und Schulung internationaler Pflegefachkräfte ist wichtig. Die Landeshauptstadt München fördert eine zentrale Bildungseinrichtung „Kompetenzzentrum internationale Pflegekräfte“. Dargestellt werden Ergebnisse der Evaluation zu Aufbau und Inbetriebnahme.

Förderung: Stadtratsbeschluss vom 29.11.2023, Sitzungsvorlagennummer 20-26 / V 10214

Autor*innen:

Friederike Butscher¹, Lukas Slotala², Heinrich Bollinger³, Andrea Renz¹, Susann Schmidt¹

¹ Landeshauptstadt München, Gesundheitsreferat, Geschäftsbereich Gesundheitsplanung

² Technische Hochschule Würzburg-Schweinfurt

³ Prof.i.R. Hochschule Fulda, AG für psychosoziale Versorgung e.V.

Hintergrund:

Aufgrund des Fachkräftemangels in der Pflege ist die Gewinnung internationaler Pflegefachkräfte ein wichtiger Baustein zur Personalgewinnung. Der Beruf ist reglementiert, und die Anerkennungsbehörde muss die Gleichwertigkeit der ausländischen Qualifikation feststellen. Ist diese nicht gegeben, sind Anpassungsmaßnahmen (AM) erforderlich, die entweder eine Kenntnisprüfung oder einen Anpassungslehrgang umfassen.

AM werden dezentral von verschiedenen Bildungseinrichtungen angeboten, was Herausforderungen für diese Einrichtungen sowie für die ausländischen Pflegekräfte und deren potenzielle Arbeitgeber*innen mit sich bringt. Die Landeshauptstadt München fördert daher ein dreijähriges Pilotprojekt zur Einrichtung eines „Kompetenzzentrums internationale Pflegekräfte“ (KiP). Ziel des KiP ist es, ein modulares und qualitäts- sowie preisstabiles AM-Angebot für regionale Arbeitgeber*innen und ausländische Pflegekräfte bereitzustellen. Das Pilotprojekt wird evaluiert.

Zielsetzung: Ziel der Evaluation ist die Beurteilung des Aufbaus und der Inbetriebnahme des Zentrums sowie die Klärung der Frage, ob und inwiefern die zentrale Bildungseinrichtung zur Durchführung von AM und Abnahme von Fachprüfungen Vorteile gegenüber der aktuellen Situation mit dezentralen, kleinen Bildungseinrichtungen hat. Die Evaluierung bezieht sich auf alle Aspekte des Anerkennungsprozesses einschließlich der Umsetzung innovativer Formen der Gestaltung von Lehreinheiten und Prüfungen.

Methode: Die Evaluierung bedient sich quantitativer und qualitativer Methoden, deren Triangulation eine Gesamtwürdigung des Projekts ermöglichen soll. Mit einem multiperspektivischen Ansatz werden alle Stakeholder*innen durch Interviews, Gruppendiskussionen oder mittels schriftlicher Befragung einbezogen, Räumlichkeiten werden durch Vor-Ort-Begehungen inspiziert, Curricula und andere schriftlich vorliegende Unterlagen werden mittels Dokumentenanalyse geprüft, Strukturdaten (Anzahl Teilnehmende, Wahl der Anpassungsmaßnahme, Dauer und Ergebnisse der Verfahren etc.) werden statistisch ausgewertet.

Die Evaluation wird kooperativ von zwei Institutionen – der Abteilung Daten und Evaluation des Gesundheitsreferats der Landeshauptstadt München und einer externen wissenschaftlichen Begleitforschung durchgeführt.

Ergebnisse: Im 3. Quartal 2025 werden erste Ergebnisse zu vorhandenen Strukturen (z. B. Überblick über die aktuell angebotenen AM im Einzugsgebiet des KiP; Bedarfe der Arbeitgeber*innen, ausländische Pflegekräfte eine AM durchlaufen zu lassen) und zu Prozessen (z. B. Umsetzbarkeit und Akzeptanz des KiP aus den Perspektiven der verschiedenen Stakeholder*innen) vorliegen.

Implikation für Forschung und/oder (Versorgungs-)Praxis:

Langfristig können die Ergebnisse und Erfahrungen der Evaluation des Aufbaus und Inbetriebnahme des KiP durch eine Kommune als Grundlage für vergleichbare Projekte anderer Landkreise oder kreisfreien Städte dienen. Im Speziellen könnte das KiP durch die Zentralisierung und Vereinheitlichung von Prozessen den ausländischen Pflegefachkräften einen schnelleren Zugang zu AM bieten und damit die Integration in den Arbeitsmarkt beschleunigen. Die Evaluierung wird Erkenntnisse dazu liefern.